

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION

IQTISODYOTNI MODERNIZATSIYALASHDA QISHLOQ XO'JALIGINING INNOVATSYION RIVOJLANISHI

*Таженова Гулбахар Есбосыновна
Токтарбаева Нилуфар, бакалавр
Каракалпакский государственный университет*

***Аннотация:** В статье преимущественно упоминаются направления инновационного развития в модернизации экономики..*

***Ключевые слова:** модернизация, инновации, экономический механизм, АПК, экономические процессы*

***Аннотация:** Maqolada asosan iqtisodyotni modernizatsiyalashda innovatsiyon rivojlantirish yunalishlari haqida aytib o'tilgan*

***Калм сўзлар:** modernizatsiya, innovatsiya, iqtisodiy mexanizm, ASM, iqtisodiy jarayonlar*

***Annotation:** The article mainly mentions the directions of innovative development in economic modernization.*

***Keywords:** modernization, innovation, economic mechanism, AIC, economic processes*

Все мы знаем, что в новых условиях экономической глобализации главным признаком экономического развития являются изменения в технологическом способе производства и их влияние на экономический потенциал всего общества. По данным многих современных исследователей, происходящие сегодня инновационные изменения не только меняют производительные силы общества, но и представляют собой центральное звено в системе социально-экономических процессов.

В «Концепции развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» государственные расходы направлены на укрепление продовольственной безопасности страны, развитие современных систем государственного управления в отрасли, поддержку аграрного сектора был определен ряд задач, таких как постепенная диверсификация.

Сегодня важным аспектом системы инновационного развития является то, что она создает новые возможности для устойчивого роста отрасли в короткие сроки в условиях деформированной структуры экономики, управление инновационными процессами сходит под откос, а информационный вакуум на сельскохозяйственном уровне. Роль государства в формировании этой системы бесподобна.

Иметь обширную информацию о научно-технических возможностях сельхозпроизводителей и передовом опыте производства, обучать их инновационным методам ведения сельского хозяйства, осваивать правила инновационной деятельности, оказывать консультационные услуги создает условия для обеспечения повышения инновационной активности АПК путем подачи.

Процесс создания научно-технических инноваций, связанных с отраслями экономики нашей страны, в том числе с сельским хозяйством, а также развитие инновационной деятельности осуществляется в гармонии с достижениями инновационной деятельности в этих областях промышленно развитых зарубежных стран, а не в узких рамках нашей республики. пойти уместно.

В свою очередь, инновационный процесс в аграрном секторе представляет собой совокупность мероприятий, связанных с доставкой качественно новой продукции, экономических механизмов, конкретных организационных, технических или технологических идей, созданных на основе научных достижений, до их непосредственного использования в производстве. Экономический рост в аграрном секторе республики происходит в основном за счет производства продукции, замещающей импорт, и развития предпринимательства. Однако развитие инновационного процесса по направлениям на основе научного потенциала агротехнологий в сети находится не на должном уровне. На это негативно влияет отсутствие экономической, финансовой и правовой базы управления инновационными рисками в сети, а также способов повышения эффективности инноваций с учетом особенностей сети, оценки инновационных рисков и рисков совместимость инновационного потенциала с существующими условиями. Поэтому одной из важных форм организации инновационной деятельности в АПК является

создание финансово-кредитных структур для вывода научно-технической продукции на рынок инноваций, предоставления информации и консультаций, экспертизы проектов, предложений и заказов, разработки экспериментальных производственных баз и финансирование – развитие инновационной инфраструктуры, предусматривающей формирование предприятий.

Действие экономического механизма инновационного развития АПК основано на государственной поддержке на всех этапах внедрения агроинноваций в формах и способах организации научных исследований, развития бизнеса в сфере научно-технической деятельности в АПК и взаимном сотрудничестве. сотрудничество всех ее участников. Поэтому инновации являются необходимым элементом реализации основных законов развития общества, условием его развития и динамичности.

Использованные литературы:

1. Президент Республики Узбекистан «Сельская Республика Узбекистан» стратегия экономического развития на 2020-2030 годы № ПФ-5853 23.10.2019

2. Ахрамович В.С. Механизмы адаптации внешнеторговой политики в аграрной сфере отдельных стран и сообществ к условиям ВТО // Экономический бюллетень Национального исследовательского института Министерства экономики Республики Беларусь. – Минск, 2015

3. Артыков И. Значение инноваций в агропромышленном комплексе. // Узбекистан – сельский регион ферма. - Ташкент, 2009.